

Echeverri, J. A., Santos Angarita, A. A., Miraña, E. G., & Prieto Mendoza, A. (forthcoming). Memoria viva: Archivo Digital de las Lenguas Indígenas de la Amazonia (ARDILIA). In M. Haboud Buchamar (Ed.), Desafíos en la diversidad. Lenguas y variedades en desplazamiento: Documentación-revitalización con justicia social. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Memoria viva: El Archivo Digital de las Lenguas Indígenas de la Amazonia (ARDILIA)

Juan Alvaro Echeverri¹

Wāchiañkü Abel A. Santos Angarita²

Nujpayko Naave Elio G. Miraña Miraña³

Alejandro A. Prieto Mendoza⁴

Introducción

El Archivo Digital de las Lenguas Indígenas de la Amazonia (ARDILIA)⁵ no es solo un repositorio de materiales audiovisuales inéditos en lenguas indígenas de la región amazónica. Ese archivo es un instrumento para apoyar procesos locales de memoria viva. El archivo se creó en la sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), como una iniciativa del Semillero de Investigación “Casa Hija: Círculos de la Palabra”. De allí es de donde deriva su espíritu y su misión. La historia de la Casa Hija (una pequeña maloca en el campus de la sede Amazonia) es la historia de cómo se ha ido plantando una palabra indígena en el campus universitario y de lo que eso significa para otra universidad posible: un aula-mambeadero⁶, un espacio de formación tejido en el territorio natural y social. La Casa surgió como una iniciativa de los estudiantes indígenas de la sede Amazonia en 2004 y se concretó en el año 2008 con una maloca construida en el campus, donde surgieron los “círculos de la palabra”. En 2022, este espacio se formalizó como el semillero de investigación Casa Hija: Círculos de la Palabra. En los diálogos simétricos de la Casa Hija, se gestó la idea de crear un Archivo Digital de las Lenguas que recogiera iniciativas locales, que venían de años

¹ Laboratorio de Lenguas y Diálogo Simétrico, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. ORCID 0000-0002-4627-9559.

² Laboratorio de Lenguas y Diálogo Simétrico, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia.

³ Laboratorio de Lenguas y Diálogo Simétrico, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia.

⁴ Laboratorio de Lenguas y Diálogo Simétrico, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. ORCID 0000-0002-1164-7518.

⁵ Archivo Digital de las Lenguas Indígenas de la Amazonia: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82579>

⁶ “Mambeadero” (*jiibibiri* en lengua murui) designa el espacio de reunión (usualmente nocturno) en la maloca (o en otros espacios) alrededor de la coca en polvo (“mambe” en español local), tabaco en pasta (“ambil” en español local,) y la cahuana (*jaigabi* en murui), una bebida no alcohólica elaborada a partir del almidón de yuca.

anteriores, de salvaguardar las palabras y los cantos, pensando en las futuras generaciones, en la educación, el gobierno y el manejo territorial. El Archivo se materializó en 2022 con el apoyo de la infraestructura digital del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Colombia, y en 2023 se creó el Laboratorio de Lenguas y Diálogo Simétrico, como un espacio institucional para albergar el Archivo, articulado a los diálogos en la Casa Hija.

El objetivo inmediato del archivo es publicar materiales audiovisuales de lenguas amazónicas en una plataforma en línea de acceso abierto y su visión es de poner estos materiales al servicio de los pueblos de donde provienen, darlos a conocer a otros pueblos y al mundo, y nutrir procesos de investigación en un marco de relacionamiento éticamente sólido. Nuestra ambición no es la de acumular materiales, sino trabajar cuidadosamente con los materiales con los que se inició (a los cuales nos referimos enseguida), e ir abordando nuevas iniciativas en diálogo simétrico con los dueños y poseedores de los materiales originales.

La región amazónica cuenta con una tradición de, por lo menos, cincuenta años de registros audiovisuales de lenguas indígenas llevados a cabo por diferentes proyectos e investigadores. Los registros más antiguos son los de Konrad Theodor Preuss (Echeverri, en preparación) en cilindros de cera en 1914, En las décadas de 1960-70, Mireille Guyot y Jürg Gasché hicieron registros, en cintas de carrete abierto, de las lenguas bora-miraña y murui, respectivamente (Guyot & Gasché, 1976). En las décadas de 1980 y 1990, el CCELA (Centro Colombiano para el Estudio de las Lenguas Aborígenes) facilitó la formación de lingüistas descriptivos, quienes investigaron y documentaron 36 lenguas indígenas de Colombia (Landaburu, 1994). Los materiales de audio recopilados para sus investigaciones, grabados predominantemente en soportes analógicos (casetes), se conservan en los archivos personales de los investigadores, en soportes analógicos susceptibles de deterioro y pérdida o en archivos digitales en soportes que no garantizan su permanencia y acceso.

Los registros de audio y video de lenguas amazónicas disponibles en acceso abierto se encuentran depositados, en su gran mayoría, en archivos digitales de Europa, Estados Unidos y de algunos países de Latinoamérica. Estos archivos están alojados en instituciones públicas, con políticas de acceso abierto. Sin embargo, el acceso abierto de esos datos está principalmente pensado para beneficio de los investigadores. El acceso para comunidades es limitado, porque un buen número de estas plataformas están en inglés, su uso y consulta no es

amigable para usuarios no expertos, y los datos y sus políticas de uso están controlados desde otros países.

Los archivos digitales de lenguas nativas más grandes se encuentran en Europa y Estados Unidos. Todos estos son archivos que disponen de una infraestructura digital institucional, en la mayoría de los casos en instituciones públicas, lo que garantiza la estabilidad y permanencia de los materiales. Todos tienen políticas de acceso abierto (en algunos casos puede haber materiales con acceso restringido), pero este acceso está pensado principalmente para los investigadores.

Hay algunos otros archivos institucionales que tienen materiales de lenguas amazónicas cuyo acceso está restringido; por ejemplo, las digitalizaciones de grabaciones en cilindros de cera del Museo Etnológico de Berlín, cuyo acceso está restringido (ver Echeverri, en preparación; Valdovinos, 2021), y las grabaciones de lengua miraña recogidas por Mireille Guyot, depositadas en el CREM (*Centre de recherche en ethnomusicologie*) de Francia (Guyot & Gasché, 1976; ver Lucas, 2020).

Hay muchos otros materiales en instituciones privadas o en archivos personales. En el caso de soportes analógicos, frecuentemente están sin adecuadas condiciones de almacenamiento, en riesgo de deterioro o de pérdida, y en el caso de soportes digitales, con poca o ninguna infraestructura digital que garantice su durabilidad, permanencia y accesibilidad.

Con esto en mente, fue que creamos un archivo de lenguas, pensado en conjunto con los pueblos, localizado en el centro de la Alta Amazonia (en Leticia, Colombia), con el control pleno de los materiales que se le confían para definir sus políticas de uso y acceso y con el compromiso ético y político de ser un instrumento tecnológico al servicio de la memoria viva de los pueblos. Este concepto de memoria viva se emparenta con lo que Marleen Haboud Buchamar (2020, pp. 48–49) denomina “documentación activa”: “no solo a la acción de registrar de forma más completa y rigurosa posible datos de lenguas que están en peligro, sino de partir de una metodología de colaboración y trabajo conjunto en los procesos, la formación y el uso de productos obtenidos desde adentro y hacia adentro”; y que Flores Farfán (2014, p. 6) denomina “documentación lingüística activa o activista”: “...en la que el

acento se pone en los hablantes como principales protagonistas del trabajo de documentación”.

Colecciones del Archivo ARDILIA

El archivo ARDILIA comenzó con una trayectoria de diálogo simétrico entre la academia y los pueblos indígenas que nos llevó a identificar dos importantes colecciones de grabaciones en casetes realizadas desde la década de 1990 por iniciativas comunitarias o individuales de conservar conocimientos y tradiciones que podrían ser importantes para las futuras generaciones. Estas son las colecciones Museo Etnográfico Magütá e Mocagua (lengua magütá) y la colección Neeba Gwajko (lengua miraña). Estas colecciones habían sido guardadas en muy precarias condiciones de almacenamiento y se conservaron gracias al cuidado e interés de dos de nosotros que hacemos parte del Semillero de investigación Casa Hija (y ahora del Laboratorio de lenguas y diálogo simétrico): Abel Antonio Santos, del pueblo magütá, y Elio Miraña, del pueblo miraña. Alejandro Prieto, un lingüista peruano y doctorando en Estudios Amazónicos, coautor de este texto e integrante del Semillero, inició el trabajo de almacenamiento, limpieza y digitalización de los casetes, como una manera de conservarlos y que los mismos indígenas los pudieran escuchar, porque los reproductores de casetes ya no son fácilmente disponibles. A estos materiales magütá y miraña les sumamos dos colecciones de grabaciones recogidas de dos mayores del pueblo murui (uitoto) por el profesor Juan Álvaro Echeverri, otro coautor, en la década de 1990, que ya habían sido digitalizadas en la década del 2000.

Con el apoyo de la Dirección de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, pudimos acceder a tener una infraestructura digital institucional que ahora nos permite tener un sistema de almacenamiento permanente y de acceso abierto. En 2025, la colección de ARDILIA fue migrada al Sistema Digital de Oralidades Eetane, un nuevo repositorio que está destinado a albergar colecciones de audio de todas las regiones del país (<https://oralidades.unal.edu.co/>).

Estas colecciones iniciales de las lenguas magütá, miraña y murui, han sido enriquecidas con otras tres colecciones de la lengua murui, una colección adicional de la

lengua magütá, y una nueva colección de la lengua wamonae (o cuiba), como lo mostramos enseguida.

Colecciones magütá

Colección Museo Etnográfico Magütá de Mocagua

La Colección Magütá (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/5>) proviene del trabajo de curaduría del lingüista indígena y doctor en Estudios Amazónicos Abel Antonio Santos (Wächiaükü ‘Tejedor de nidos’). Esta colección hace parte del Museo Etnográfico Magütá de Mocagua, un museo comunitario autogestionado que fue creado por Abel Santos en 2021 (Prieto Mendoza & Santos Angarita, 2024). La colección está conformada por un conjunto de 132 casetes, que provienen de dos fuentes. La primera es el Proyecto de Atención Integral a la Familia Indígena del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, Colombia), que estuvo bajo la dirección del antropólogo Hugo Armando Camacho y su equipo de maestros magütá conformado por Sergio Ramos del Águila (Dawegukü rü nuegukü), Roger Fernández (Chochuekü) y María Auxiliadora León, entre otros. En el curso de este proyecto, que funcionó entre 1991 y 2005, se organizaron “Encuentros de ancianos Magütá” en diferentes comunidades del río Amazonas, en el curso de las cuales se registraron las voces de los ancianos magütá, muchos de ellos ya fallecidos, que compartieron sus conocimientos a través de canciones (*wiyae*), arrullos (*wawae*), narrativas (*nachiga*), juegos, cantos del ritual de la pubertad y mucho más. A partir de estos registros se prepararon dos libros que recibieron el Premio Nacional de Cultura de Colombia en 1994 y 1995 (Asociación Eware, 1995, 1996). Estos materiales fueron pensados para la educación de los niños, y en el proceso de 15 años que duró produjo una serie de materiales para las escuelas, llamada “El capillejo tikuna”⁷, de los cuales han quedado solo unos pocos ejemplares.

En el 2005, el ICBF abandonó el programa y dejó de tener la custodia de los casetes. El profesor Abel Santos quedó a cargo de este material y guardó los casetes en cajas en su casa y en la comunidad de Mocagua (río Amazonas) hasta el año 2022 cuando emprendimos su digitalización. La segunda fuente de esta colección se compone de los casetes que Abel Santos grabó durante la primera década de este siglo, como parte de su formación de lingüista y de magíster en Estudios Amazónicos. Estos casetes contienen material diverso y de gran

⁷“Capillejo” es un morral o cargador elaborado con hojas de palma, para llevar cacería o frutos silvestres.

importancia para la lengua, cultura e historia magütá, tales como listas léxicas y gramaticales, tradición oral, cantos del ritual de la pubertad, cuentos, etnohistoria y más (Prieto Mendoza & Santos Angarita, 2024).

Colección Arrullos y arte verbal para infancias «Dorisa Guerrero»

La Colección Arrullos y arte verbal para infancias «Dorisa Guerrero» (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/4>) hace honor a la profesora intercultural bilingüe magütá Dorisa Guerrero (1945) con la que Alejandro Prieto, en el marco de su tesis doctoral sobre arrullos y arte verbal para infancias de los magütá, viene trabajando desde el año 2023 en Cushillococha, Loreto, Perú. Dorisa Guerrero es maestra de muchas generaciones magütá desde 1996 a lo largo de la Triple Frontera Perú, Colombia y Brasil. La profesora Dorisa ha apoyado procesos educativos de literacidad y alfabetización magütá; trabajó en el Currículo de Educación Inicial Intercultural Bilingüe-Pueblo Ticuna del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), ha elaborado libros educativos para los primeros grados de primaria, y colabora activamente en la traducción al magütá de todo tipo de documentos como la Biblia o el himno nacional del Perú. Fruto de tales años de experiencia, sus materiales manuscritos con *buxũgüarü wiyae* ‘canciones infantiles’, *nagu tuxũ ruñnüexũ* ‘adivanzas’ y *wawaegü* ‘arrullos’ se comparten entre las maestras de Cushillococha y otras comunidades.

Esta colección contiene, principalmente, el arte verbal para infancias compuesto por la profesora Dorisa con el fin de salvaguardar su palabra y ponerla a disposición de las docencias magütá y futuras generaciones de estudiantes. Uno de los objetivos de esta colección es apoyar a la profesora Dorisa Guerrero, como a los docentes de Cushillococha también, en la elaboración de materiales de educación propia para el fortalecimiento de la cultura magütá desde el salón de clases de educación inicial. De esta manera, se publicó un primer material titulado *Magütáarü wawae* (Prieto 2024) con los arrullos de las madres de Cushillococha y otras madres y padres de comunidades magütá colombianas y, a la fecha, se viene trabajando en una compilación de las adivanzas y canciones infantiles de la profesora Dorisa. Todos los audios están acompañados de sus transcripciones y traducciones, las cuales fueron hechas por la profesora Dorisa y su hija Doris Huancho Guerrero.

Colección miraña Neeba Gwajko

Los miraña son uno de los grupos de la Gente de centro⁸ que fueron casi exterminados como resultado del genocidio cauchero de principios del siglo XX. A pesar de esta catástrofe demográfica, los miraña iniciaron un proceso de reconstrucción social, logrando recuperar, reconstruir y dinamizar sus antiguos rituales (o “bailes” como son conocidos localmente), los cuales han jugado un papel central en este proceso.

Esta colección (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/6>) está conformada principalmente por el legado de conocimiento de uno de los más importantes cantores del grupo miraña, Luis Miraña (Neeba Gwajko ‘Flor de achiote’), fallecido en 2007, quien mantuvo el acervo de conocimiento de los cantos rituales, y se preocupó por su mantenimiento y enseñanza a las nuevas generaciones. Elio Miraña (Nujpayko Naave ‘Sombra de agua’), sobrino de Neeba Gwajko, ha logrado conservar los casetes grabados por su tío en las décadas de 1990 y 2000, y ha estado trabajando en el ordenamiento, transcripción y difusión de estos materiales, en lo que él ha llamado la Iniciativa Neeba Gwajko. Los casetes grabados por Neeba Gwajko permanecieron en cajas en una comunidad del río Caquetá y fueron rescatados para hacer parte del archivo. Los familiares de Neeba Gwajko han recogido su legado y han conformado un grupo que busca mantener vivo y fortalecer el conocimiento de los cantos y los bailes como una forma de armonizar el territorio y defender la vida como una herramienta de construcción de paz.

El Archivo Neeba Gwajko contiene 42 casetes, la gran mayoría grabados por Neeba Gwajko, como parte de su iniciativa de salvaguardar la cultura y la palabra de su gente para las generaciones futuras. Estos casetes contienen los cantos de varios bailes rituales (*majtsi*) del pueblo miraña (ver Miraña, 2022) e incluye también narraciones de historias (*#balle*). Su propuesta fue grabar para futuras generaciones, y mientras grababa enseñaba a los niños de su época. Hay cinco casetes que grabó con los niños de la escuela de Puerto Remanso del Tigre, en el río Caquetá (Colombia). Cada casete contiene la grabación de él cantando junto con los niños, y luego grababa a los niños demostrando su aprendizaje (Imagen 4).

⁸*Gente de centro* es la autodenominación de un conjunto de pueblos del interfluvio de los ríos Caquetá y Putumayo en la Amazonia colombiana, que pertenecen a las familias lingüísticas Witoto, Bora, Andoke-Urekena y Arawak (Echeverri, 2022).

Colecciones murui

El Archivo ARDILIA se inició con dos colecciones de grabaciones de la lengua Murui que habían sido recogidas por uno de nosotros (Echeverri) en la década de 1990, y que fueron digitalizadas en 2005. A estas dos colecciones iniciales hemos agregado otras tres, las cuales presentamos enseguida.

Palabra de consejo de Kinerai

La primera colección, “Palabra de consejo de Kinerai” (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/10>), contiene 63 grabaciones de audio del anciano okaina-murui Hipólito Candre (Kinerai ‘Canangucho seco’), del clan Kinereni (canangucho) del río Igarapaná. Fueron grabadas por Juan Alvaro Echeverri en 1992 y 1993. Dieciséis de estas grabaciones son la base de los textos presentados en el libro *Tabaco frío, coca dulce* que recibió el Premio al Rescate de la Tradición Oral (Candre-Kinerai & Echeverri, 1993; Echeverri & Candre-Kinerai, 2008). La palabra de consejo de Kinerai trata sobre el cuidado de la chagra, la educación de los jóvenes, el uso adecuado de los elementos rituales y muchas otras enseñanzas que son fundamentales para las nuevas generaciones. Todos los audios, que suman 14:20 horas, están acompañados de sus transcripciones y traducciones.

Discurso de la sal de Enokakuiedo

El Discurso de la sal del anciano murui Oscar Romualdo Román Jitdutjaaño (Enokakuiedo) (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/8>) consta de 22 grabaciones en el dialecto minika de la lengua murui sobre el significado de la sal en la formación del mundo y del ser humano en el vientre materno. Fue grabado por Oscar Romualdo Román Jitdutjaaño (Enokakuiedo ‘Loro real bien dietado’), en un trabajo conjunto con Juan Alvaro Echeverri entre 1995 y 1998. La palabra murui *iaizai* ‘sal’ se refiere a las sales alcalinas de origen vegetal, que los murui y otros grupos vecinos utilizan como mezcla para la pasta de tabaco. En un sentido simbólico y espiritual, el concepto de *iaizai*-sal se refiere al poder fecundador presente en todos los seres vivos y es la base de los principios de formación de los seres humanos y de la gestión de sus relaciones. La transcripción y traducción de estas grabaciones es la base del libro *Iairue nagini: Aiñiko urukî nagini, Aiñira urukî nagini = Halógeno - Halófita: Sal de vida* (Román-Jitdutjaaño et al., 2020), que recibió el Premio Alejandro Ángel Escobar en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2020. Estas grabaciones, que suman 22:40 horas, están acompañadas de sus transcripciones y traducciones.

Plan de vida murui-muina de Angel Ortiz

Esta colección (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/11>) se basa en el trabajo del mayor murui Ángel Ortiz, apoyado por otros mayores, autoridades y jóvenes de la comunidad de San Rafael, río Caraparaná, en la Amazonia colombiana, en la preparación de un “Plan de Vida” para la comunidad. Este plan buscaba recopilar y preservar las narrativas tradicionales de los murui y muina-murui. El trabajo consistió en recopilar la parte central del repertorio narrativo del grupo, que se organizó en dos canastos: el “Canasto de las tinieblas” y el “Canasto de sabiduría”, concebidos como conjuntos de narrativas y como dos períodos históricos (ante y post-diluvio), que cubren el recorrido desde el inicio de la vida, pasando por la aparición de los hombres, hasta la época contemporánea. Uno de los ejes centrales de su discurso fue el del público al que se dirigió; destacó que quería hablar con todos, “desde los niños hasta los mayores”. En este sentido, propone un diálogo con una diversidad de registros y formas de comprensión de un público poco acostumbrado a la palabra mambadero. Estas narraciones sirvieron de base a la tesis de doctorado de Edmundo Pereira (2005) que luego fue publicada como el libro *Um povo sábio, um povo aconselhado: Ritual e política entre os Uitoto-murui* (Pereira 2012).

Yuaki Murui-Muina de Alfonso Jimaido y Anastasia Candre

Anastasia Candre (1964-2014), mujer ocaina-murui del río Igaraparaná, fue una artista e investigadora indígena quien se dedicó a la investigación de los cantos del ritual de frutas (*yuaki*) del pueblo murui-muina con el anciano cantor Alfonso Jimaido (Jimuizitofe) (quien falleció en 2022). En el curso de esa investigación ella registró muchos cantos de ese ritual y dejó un manuscrito inédito, que complementamos en 2016 con apoyo de algunos cantores murui.

En 2024 el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, publicó el trabajo de Anastasia como uno de los 10 volúmenes conmemorativos de los 100 años de publicación de *La Vorágine*, de José Eustacio Rivera (Candre Yamakuri 2024), que se acompaña de esta colección (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/13>), la cual incluye los archivos de audio de los 137 cantos de Alfonso Jimaido grabados por Anastasia Candre junto con la transcripción, traducción y comentarios de 49 de esos cantos.

Discursos ceremoniales del clan Eimeni

Esta colección (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/9>) contiene cuatro discursos ceremoniales del clan Eimeni (garza) del pueblo Muina Murui. Fueron grabadas por Elio Buinage (Ribefe), de la Chorrera, junto con su padre Basileo Buinage, en la Casa Hija de la Universidad Nacional de Colombia, el 30 de agosto de 2023. Estos son: *Jaigabi uai* (palabra de la cahuana), palabra en tono de salmodia (*zomarafue*) que se entona durante la preparación de la cahuana (bebida de almidón) que va a ser ofrecida a los invitados; *naze fuemo yerabi uiya uai* (palabra de ofrecimiento del ambil líquido), palabra en tono de salmodia (*zomarafue*) con la que se conjura el ambil líquido que se lleva a la puerta de la maloca para que los invitados chupen; *yerado uai* (palabra de ambil), palabra en tono de salmodia (*zomarafue*) con la que se conjura el ambil para ofrecer a los aliados ceremoniales; y *fïmona uai* (palabra de verano), discurso ceremonial que se pronuncia para preparar la tumba de las chagras.

Wamonae: Colección Cuiva de Bernard Arcand

Wamonae ('nuestra gente'), antes conocido como cuiva o cuiva, es una lengua de la familia lingüística guahibo. Actualmente viven en el Resguardo Caño Mochuelo, en Casanare (Colombia). Los Wamonae han sido nómadas, cazadores y recolectores, que recorrían un territorio que abarcaba una amplia región de los Llanos Orientales de Colombia. Como muchos otros pueblos del Resguardo Caño Mochuelo, los wamonae fueron víctimas de las horrendas "guahibiadas", expediciones de caza contra indígenas practicadas habitualmente por colonos no indígenas, que los llevaron al borde de su desaparición física y cultural. Los enfrentamientos de los wamonae con los colonos se agudizaron hacia 1966, cuando se asentaron en Mochuelo. A finales de esa década comenzaron a llegar otros pueblos y el proceso de reconocimiento territorial por parte del gobierno colombiano tuvo lugar durante los diez años siguientes. En 1978 un censo determinó que la población de Mochuelo era de 295 habitantes. Hoy, en 2023, hay un total de 918.

Entre 1968 y 1970, Bernard Arcand (1945-2009), un antropólogo franco-canadiense, realizó investigaciones antropológicas entre la banda Wamonae que vivía en el río Casanare (Caño Mochuelo), así como con otras dos bandas que vivían en los ríos Ariporo y Agua Clara, quienes tenían poco o ningún contacto con los colonos u otros colombianos. Durante su trabajo de campo, Arcand realizó varias grabaciones en cintas magnéticas de hombres y

mujeres wamonaes, que incluyen música de flauta, varios géneros de cantos de hombres y mujeres y narraciones míticas. Cuando murió prematuramente en 2009, su esposa, Ulla Hoff, junto con amigos y colegas, se hizo cargo de los materiales de Arcand, publicó un libro inédito sobre los cuiva-wamonaes (Arcand 2019), e hizo digitalizar las cintas que había dejado su difunto marido. Ella quiso que estas grabaciones se publicaran en un repositorio abierto en el país donde trabajó su marido y ha tenido la amabilidad de hacerlas accesibles en nuestro Archivo para que las nuevas generaciones de wamonaes puedan escuchar las voces de sus antepasados, grabadas hace más de 50 años (<https://hdl.handle.net/20.500.14781/14>).

Estas son las colecciones con las que se inició el Archivo ARDILIA. Como lo mencionamos arriba, la colección ARDILIA fue migrada al Sistema Digital de Oralidades Eetane (<https://oralidades.unal.edu.co/>) en mayo de 2025, y ahora alberga otras colecciones nuevas.

Exploramos ahora los sentidos que le damos a estos materiales y la manera como los abordamos desde una curaduría intercultural.

Objetos digitales y *Palabra*

Los archivos digitales, formalmente, están conformados por “objetos de medios digitales” (*digital media objects*, como, por ejemplo, los define Stockinger 2015), con sus correspondientes metadatos. Nuestra concepción del archivo cuestiona esta reducción de sus contenidos a “objetos”. Los archivos digitales son vehículos de la *palabra* —aun cuando esté reducida a objeto digital— y de su poder inmanente. En consecuencia, la curaduría del archivo no se limita al mantenimiento y documentación de objetos, sino que implica una responsabilidad sobre la energía espiritual que está materializada en esos objetos y requiere también de un proceso de *curación*.

Esta concepción nativa del lenguaje como poder resuena con la filosofía del lenguaje de Wilhelm von Humboldt (ver Echeverri, 2023, sobre el lenguaje como *aliento*). Para Humboldt,

[el lenguaje] en sí mismo no es un producto (*Ergon*), sino una actividad (*Energeia*). Por lo tanto, su verdadera definición sólo puede ser genética. Es el trabajo eterno de la mente [*Geist*] para hacer que el sonido articulado sea capaz de expresar el pensamiento. (Humboldt, 1907, p. 46, nuestra traducción).

Esta es una de las ideas fundamentales de Humboldt sobre el lenguaje, que lo diferencia de la lingüística estructural que dominó la mayoría de los enfoques del lenguaje del siglo XX. Para Humboldt, el lenguaje es *Energeia* (actividad del espíritu); no es una cosa o una construcción, o un sistema de signos (*Ergon*). *Energeia* está conectada con otro concepto humboldtiano: *Geist*. El lenguaje es “el trabajo eterno de la mente [*Geist*] para hacer que el sonido articulado sea capaz de expresar el pensamiento” (Humboldt, 1907, p. 46). El *Geist* de Humboldt es comúnmente traducido como “mente”, aunque también puede significar “espíritu”.

En este sentido, las colecciones con las que iniciamos el archivo no solo son depósitos de documentos lingüísticos; ellas contienen también la *energeia* espiritual (*Geist*) de aquellos y aquellas de donde salieron esas palabras. Y esas palabras que recogen estas grabaciones son más que representaciones lingüísticas, son energía y poder del espíritu. Todas estas colecciones provienen de pensamientos e intenciones deliberadas de transmisión de conocimiento a las futuras generaciones. Esa intención, esa *energeia*, está impresa en esas palabras y eso genera un potencial de poder.

La colección Museo Etnográfico Magütá de Mocagua, aunque nació de una iniciativa de una institución oficial (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), fue asumida como un proyecto propio por un grupo de maestros indígenas que desbordó ampliamente el alcance limitado que le dio la institución. Aquí, la energía se volcó a recoger materiales en la lengua pensando en la formación de los niños. Por eso incluye arrullos, juegos tradicionales, pero también historias tradicionales y cantos del ritual de la pubertad. Aunque se produjeron materiales para la educación y se hicieron algunas publicaciones, la energía subyacente en estos registros tiene un potencial mucho mayor, la cual se incorpora en el Archivo digital como *energeia*. Como lo mencionó uno de los investigadores magütá durante el evento de lanzamiento del Archivo (Universidad Nacional de Colombia, 2023), estas grabaciones no contienen "chamanismo ni curaciones, más que todo son para la formación [...] para conocer el origen, de dónde nacemos y el origen de Ngutapa [...] y para] enseñar lo más básico de los cuatro pilares fundamentales [los cuatro principios vitales magütá]”. Esta colección también incluye los materiales lingüísticos recogidos por Abel Santos de varios mayores de ese pueblo. Estos materiales alimentaron sus trabajos académicos, pero, al igual que los anteriores, su potencial desborda esos productos académicos.

La colección miraña está conformada en su gran mayoría por las grabaciones de cantos e historias de Neeba Gwajko, quien tuvo un pensamiento e intención muy claro de dejar un legado de sus conocimientos y de las tradiciones de su pueblo a las generaciones futuras, con la conciencia de que, aunque en ese momento no fueran valoradas, más adelante las iban a necesitar. Él mismo llevó a cabo esas grabaciones y él mismo se encargó de dejarlas a sus sobrinos, quedando muchos años guardadas en cajas con el riesgo de perderse (Miraña et al., 2025). El Archivo entonces honra esa intención y pensamiento original para darle curso a la *energeia* de la cual surgieron, que va mucho más allá que los cantos o la voz de una persona.

Las colecciones murui también nacieron del pensamiento de ancianos quienes grabaron su voz y sus consejos pensando en dejar un legado y una enseñanza a las futuras generaciones. En tres casos, fue la mediación de antropólogos (Echeverri y Pereira), quienes tuvieron el cuidado de hacer los registros y conservarlos. En otros casos fueron los mismos indígenas quienes hicieron los registros, como el caso de Anastasia Candre y Elio Buinage. Aunque se han hecho publicaciones derivadas de esos registros, la fuerza original de la voz supera esos productos, y la publicación en el Archivo está sirviendo para canalizar las intenciones de donde surgieron.

Al recuperar, digitalizar, almacenar y hacer disponibles estas grabaciones estamos honrando esas intenciones y pensamiento de donde nacieron y estamos posibilitando que esas intenciones se hagan realidad. Eso quiere decir que el almacenamiento de los archivos implica una *responsabilidad* con la *energeia* (aliento, espíritu —o, en palabras de Abel Santos en lengua magütá, *naž*, ver Santos Angarita, 2013) contenida en ellos. Este es otro tipo de curaduría, que se asemeja a la manera como se ha establecido la relación con los objetos materiales que hacen parte del Museo Etnográfico Magütá de Mocagua. Como lo expresamos Prieto Mendoza y Santos Angarita (2024):

...museos como el MEMC [Museo Etnográfico Magütá de Mocagua] son una posibilidad de criticar la historia colonial y jerarquización de epistemes que la museología amazónica no ha superado [...] Todo objeto museográfico en el MEMC no es un “propriadamente un objeto”, sino una entidad partiendo desde la ontología magütá.

La curaduría en el Museo Magütá de Mocagua (del cual hacer parte la colección de audios de nuestro Archivo) no es solo un asunto de la organización de los objetos

museográficos, sino que es también una curación espiritual, porque esos objetos son entidades (y por cierto, los objetos del museo no tienen “autoría”). Los archivos digitales de audio son la materialización de la voz de personas. Aquí, también cuestionamos la noción de autoría, porque esas voces, en las historias o cantos que ejecutan, están transmitiendo el poder de entidades que van más allá de personas individuales. No estamos queriendo decir que se trate de autorías “colectivas”, sino de autorías *extrahumanas*.

Esto nos lleva a un asunto que es particularmente delicado en este tipo de archivos: la cuestión de los derechos de autor y la protección del conocimiento tradicional.

Autores y dueños

“¿Y qué tal si hubiera otras formas de derecho posibles entre las personas en relación con las cosas... además de las que hemos construido en los últimos tres siglos? ¿Y qué tal si aquí no cabría esperar una lógica booleana, no sólo una posibilidad de sí o no?” (Carneiro da Cunha, en Brightman et al., 2016, nuestra traducción)

En varios países andino-amazónicos, y del mundo, las expresiones culturales de los pueblos indígenas no se encuentran protegidas por los derechos de autor y son consideradas como del dominio público. La concepción dominante sobre los conocimientos indígenas solo les ofrece dos posibilidades: propiedad intelectual colectiva, o dominio público; lo que ha conducido a que los indígenas opten pragmáticamente por el primero (Brightman et al., 2016). En los pueblos representados en el Archivo, las “obras” (cantos, relatos, etc.) más que autor, tienen *dueño*, y en la Amazonía dueño implica algo muy distinto a propiedad económica y derechos patrimoniales sobre una obra. La noción de *dueño* está íntimamente ligada a la noción de cuidado. Los dueños en la Amazonía:

mantienen una relación asimétrica con aquello que poseen, controlan y protegen a sus criaturas, son responsables por su devenir, reproducción y movilidad; protegen, pero también cuidan y, ante una amenaza, enferman y cutipan (Prieto Mendoza y Santos Angarita, 2024).

Mucho de lo archivado en ARDILIA tiene un dueño espiritual que protege y enferma dependiendo de la relación que se establezca. Es decir, una persona puede narrar una historia o interpretar un canto de su tradición. Esa persona no es la autora de ese canto o esa historia, pero tampoco, el autor de ese canto es un autor colectivo. La historia o el canto, o la narración tienen un dueño espiritual extrahumano. Neeba Gwajko, por ejemplo, enseñaba cantos a los niños de la escuela de su comunidad y él mismo grababa a los niños interpretando los cantos.

En uno de esos eventos, Neeba Gwajko preguntó a los niños: “¿Quién es el autor de este canto?” Y los niños respondieron con plena convicción: “¡El Creador!”, queriendo decir el Creador del mundo, no el creador humano de una obra artística. “Muy bien, así es,” confirmó Neeba Gwajko.

Pero también el Archivo ARDILIA mismo tiene un dueño espiritual y esto podría sonar extravagante tratándose de un archivo digital alojado en el repositorio de una universidad pública. Aunque es un proyecto institucional, la idea del Archivo nació de los diálogos simétricos de la Casa Hija, y en el evento de inauguración del Archivo, en febrero de 2023, donde estuvieron presentes directivos del nivel nacional de la Universidad Nacional de Colombia, se hizo evidente que una iniciativa como esta implica un posicionamiento diferente de la Universidad frente al territorio, porque no estamos tratando simplemente con obras de autores individuales, sino con manifestaciones de los dueños espirituales del territorio.

Estos dueños son el origen de esas palabras y las enseñaron a los magütá, miraña, murui y otros pueblos para su ordenamiento y vida. La colectividad del conocimiento tradicional en la música vocal y narraciones en ARDILIA no puede reducirse a la mera difusión amplia y colectiva de esta, sino que responde a criterios de origen en que entidades y otros seres enseñaron la palabra de vida y orden que organiza y da sustento a tales prácticas. Así como los dueños espirituales del territorio Miraña enseñaron a cantar y son nombrados en los bailes que armonizan el territorio (Miraña, 2022), Ngutapa, Yoí e Ipi, o Mowacha y Aiküna (seres originadores del mundo magütá), y demás entidades, también son artífices de tal colectividad y conocimiento tradicional.

Lo tradicional entonces no reside en la tradicionalización de un conocimiento (Handler & Linnekin, 1984; Theodossopoulos, 2013), sino en el origen que lo significa. No podemos dejar de lado que esta colectividad tradicional de origen, o derechos colectivos, circula en redes con otras significaciones y motivaciones (principalmente económicas), por lo que es necesario también partir desde la legalidad internacional para reconocer y proteger los derechos de propiedad intelectual de los pueblos amazónicos.

Los conceptos de autoría y propiedad intelectual en los sistemas jurídicos modernos están basados sobre el concepto del individuo creador (Cesarino, 2016). El sistema existente de derechos patrimoniales sólo deja a los indígenas, como lo mencionamos arriba, con las

opciones de derechos colectivos o dominio público. La noción de derecho colectivo es altamente problemática y no concuerda con los complejos sistemas de derechos de los pueblos indígenas, donde ciertos conocimientos son exclusivos de ciertos sabedores, o de ciertos clanes, o son exclusivos de hombres o mujeres, etc. Nosotros optamos por la noción de dominio público, pero limitada por licencias del tipo Creative Commons, que permiten la reproducción, copiado y difusión de los materiales sin modificación, manteniendo la atribución a sus creadores u originadores y restringiendo el uso comercial.

A esta política de Creative Commons estamos en proceso de agregar una estrategia de metadatos extra-legal y pedagógica, que son las Etiquetas de Conocimiento Tradicional desarrolladas por la iniciativa Local Contexts:

En un entorno jurídico, social y cultural cada vez más complejo, las Etiquetas de Conocimiento Tradicionales (CT) y Biocultural (BC) ofrecen a las comunidades indígenas una herramienta para añadir contexto cultural e histórico y autoridad cultural a los contenidos del patrimonio cultural en sus propios archivos locales de patrimonio digital, así como en archivos digitales, bibliotecas, museos y otros repositorios digitales de todo el mundo.” (Local Contexts, 2023, nuestra traducción) .

Las etiquetas permiten identificar los contenidos digitales con información cultural relevante, por ejemplo, si un contenido es específico de un clan (y no de todo el grupo), si es conocimiento reservado a hombres o mujeres, si está abierto a colaboraciones o no, entre muchos otros. Por eso es una herramienta de metadatos pedagógica.

Esto último es especialmente importante si tenemos en cuenta las desigualdades en la producción de conocimiento y los beneficios derivados de esta para unos y no para otros. ARDILIA es un archivo que reconoce las distintas autorías, sean humanas, extrahumanas, colectivas, individuales, o etc. y las reconoce porque todo tiene un “dueño” y todo tiene un “origen”, por lo que hay que manejar con respeto las mismas en pos de una palabra de vida y curación.

Conclusiones

La gran misión de este Archivo, más allá del archivamiento y documentación de los materiales depositados, es el reto de proyectarse en el territorio para fortalecer iniciativas y proyectos pedagógicos, culturales, y de gobierno propio. Muchos de los materiales que ahora se albergan en ARDILIA provienen de iniciativas locales que buscaron producir materiales

para la infancia y la juventud. En los casos magütá y miraña, esos proyectos pedagógicos cesaron bien sea por el abandono institucional (en el caso de la colección magütá) o del fallecimiento de su gestor (Neeba Gwajko), y en ambos casos, también, por la obsolescencia de la tecnología de los casetes.

Los archivos digitales en Europa y Estados Unidos han estado basados en el concepto de la documentación para la salvaguarda en contextos de pérdida o debilitamiento, desde una aproximación escritural formal-textualista. Su finalidad, en buena medida, ha sido la de proveer datos para estudios tipológicos del lenguaje. Este artículo no es el espacio para pensar el proyecto global contemporáneo de documentación de lenguas en "peligros de extinción" llevado a cabo entre los siglos XX y XXI. Sin embargo, después de 50 años, es necesario que evaluemos esas iniciativas promovidas con gran inversión de recursos del Norte global, y tomemos una posición desde nuestros territorios. ARDILIA es una iniciativa que se posiciona en otros términos frente a estos proyectos hegemónicos, desde una perspectiva territorial. Y al decir territorial estamos significando la vida de la gente y su empoderamiento. Por eso ARDILIA es un proyecto pedagógico-territorial.

La memoria viva es una memoria que habla, que canta, que baila, es una *energeia* (práctica del espíritu) y no puede ser solo un *ergon* (producto escrito), porque el cantar y seguir siendo es un ejercicio de gobierno, de soberanía y armonización del territorio. La memoria está viva porque los grupos siguen siendo y siguen cantando; de ahí entonces que más que un salvaguardar, pensemos en un "salva-cantar" el espíritu.

Bibliografía

- Arcand, B. (2019). *Les Cuivas: Une ethnographie où il sera question de hamacs et de gentillesse, de Namoun, Colombe et Pic, de manguiers, de capybaras et de yopo, d'eau sèche et de pêche à l'arc, de meurtres et de pétrole, de l'égalité entre les hommes et les femmes*. Lux Éditeur.
- Asociación Eware. (1995). *Màgütá, la gente pescada por Yoi* (H. A. Camacho, Ed.). Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA); Tercer Mundo Editores.
- Asociación Eware. (1996). *Nuestras caras de fiesta = Torü ümatüchamwtü yüüegügü* (H. A. Camacho, Ed.). Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA).
- Brightman, M., Fausto, C., & Grotti, V. (2016). Introduction: Altering Ownership in Amazonia. En M. Brightman, C. Fausto, & V. Grotti (Eds.), *Ownership and Nurture*

- Studies in Native Amazonian Property Relations* (p. Kindle). Berghahn Books [E-book ed.].
- Candre Yamakuri, A. (2024). *Polifonía amazónica para el mundo* (J. C. Flórez, Ed.). Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes; Biblioteca Nacional de Colombia. https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/274355
- Candre-Kinerai, H., & Echeverri, J. A. (1993). *Tabaco frío, coca dulce*. Colcultura.
- Cesarino, P. de N. (2016). Doubles and Owners: Relations of Knowledge, Property and Authorship Among the Marubo. En M. Brightman, C. Fausto, & V. Grotti (Eds.), *Ownership and Nurture Studies in Native Amazonian Property Relations*. Berghahn Books [E-book ed.].
- Echeverri, J. A. (2022). *La gente del centro del mundo: Curación de la historia en una sociedad amazónica*. Editorial Universidad Nacional de Colombia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6800358>.
- Echeverri, J. A. 2023. Lenguaje es aliento: “aunque aprendas poco, se te abre el coco”. *Forma y Función* 36 (2). <https://doi.org/10.15446/fyf.v36n2.101182>.
- Echeverri, J. A. (en preparación). Volviendo a escuchar la voz de los antiguos: Las grabaciones murui de K. Th. Preuss. En P. Alcocer, R. Pineda Camacho, & O. I. García Rodríguez (Eds.), *Perspectivas contemporáneas de la antropología de Konrad Th. Preuss en Colombia: arqueología agustiniana, etnografía kágaba de la Sierra Nevada y murui del Amazonas*. Patronato Colombiano de Artes y Ciencias.
- Echeverri, J. A., & Candre-Kinerai, H. (2008). *Tabaco frío, coca dulce: Palabras del anciano Kinerai de la Tribu Cananguchal para sanar y alegrar el corazón de sus huérfanos= Jirue diona riérue jiiibina: Jikofó Kinéreni éirue jito Kinerai ie jaiéniki komeki zuitaja ie jiyóitaja úai yoina* (2a ed.). Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70116>.
- Endangered Languages Documentation Programme. (2023). *Endangered Languages Archive (ELAR)*. <https://www.elararchive.org>.
- Flores Farfán, J. A. (2014). Experiencias en documentación lingüística en México. Avances, resultados y desafíos. *Rutas de campo, abril-junio*, 6–11. <https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo:16014>.
- Guyot, M., & Gasché, J. (1976). *Collection: Musique des indiens Bora et Witoto d'amazonie colombienne*. CREM (Centre de Recherche en Ethnomusicologie). https://archives.crem-cnrs.fr/archives/collections/CNRSMH_E_1976_013_001/.
- Haboud Buchamar, M. (2020). Documentación activa con, desde y para los hablantes de lenguas amenazadas. En M. Haboud Buchamar, C. Sánchez Avendaño, & F. Garcés Velásquez (Eds.), *Desplazamiento lingüístico y revitalización: Reflexiones y metodologías emergentes* (pp. 37–50). Editorial Abya-Yala.

- Handler, R., & Linnekin, J. (1984). Tradition, Genuine or Spurious. *Journal of American Folklore*, 97(385), 273–290.
- Humboldt, W. von. (1907). Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. En A. Leitzmann (Ed.), *Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Band VII, Erste Hälfte* (pp. 1–344). B. Behr's Verlag.
- Landaburu, J. (1994). El Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes (C.C.E.L.A.). *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 23(3), 369–373. https://www.persee.fr/doc/bifea_0303-7495_1994_num_23_3_1154?q=landaburu%20jon%20ccela
- Local Contexts. (2023). *About Local Contexts*. Local Contexts. <https://localcontexts.org/about/>
- Lucas, M. L. (2020). Digitalization, return, and circulation of sound recordings among the Bora in the Colombian Amazon. *Journal de La Société Des Américanistes*, 106(2), 151–176. <https://doi.org/10.4000/jsa.18640>
- Miraña, E. G. (2022). Cantando y bailando se armoniza el territorio: Aproximación a cantos y bailes de los Miraña desde el clan Neebaje. *Mundo Amazónico*, 13(2), 117–141. <https://doi.org/10.15446/ma.v13n2.102999>.
- Miraña, E., Echeverri, J.A, Prieto Mendoza, A., Yucuna Miraña, J.A. (2025). Memoria y archivo: la vida del cantor Luis Neeba Gwajko Miraña (1945-2007). *Boletín de Antropología*, Universidad de Antioquia 40(70): e043. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/boletin/article/view/358644/20819496>.
- Pereira, E. (2005). *Nimaira Uruki, Yetara Uriki: "Esa es mi lucha". Ritual e Política entre os Uitoto-murui, rio Caraparaná, Amazônia Colombiana*. Tese de Doutorado, Programa de Pós- Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Pereira, E. (2012). *Un povo sábio, um povo aconselhado: Ritual e política entre os Uitoto-murui*. Paralelo 15.
- Prieto Mendoza, A. A., & Santos Angarita, A. (2024). “Los ngaites están escuchando”. El patrimonio sonoro del Museo Etnográfico Magütá de Mocagua: una experiencia desde el arrullo. *Mundo Amazónico*, 15(1), e107401. <https://doi.org/https://doi.org/10.15446/ma.v15n1.107401>
- Prieto Mendoza, A. (2024). *Magütá arii wawae*. Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85796>
- Román-Jitdutjaaño, O., Román Sánchez, S., & Echeverri, J. A. (2020). *fairue nagini: Aiñiko uruki nagini, Aiñira uruki nagini = Halógeno-Halófita: Sal de vida*. Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia, Instituto Amazónico de Investigaciones Imani. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4308008>.

- Santos Angarita, A. A. 2013. *Percepción tikuna de Naane y Naune: territorio y cuerpo* [Tesis de maestría en estudios amazónicos, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51667>.
- Santos Angarita, A. A. (2022). *Socialización y adquisición del lenguaje Magütá* [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81439>.
- Seifart, F., Fagua, D., Gasché, J., & Echeverri, J. A. (Eds.). (2009). *A multimedia documentation of the languages of the People of the Center. Online publication of transcribed and translated Bora, Ocaina, Nonuya, Resígaro, and Witoto audio and video recordings with linguistic and ethnographic annotations and descriptions.* DOBES-MPI. <http://hdl.handle.net/1839/00-0000-0000-0011-7661-7@view>.
- Stockinger, P. (2015). The semiotic turn in digital archives and libraries. *Les Cahiers Du Numérique*, 11(1), 57–82. <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2015-1-page-57.htm>.
- Theodossopoulos, D. (2013). Introduction: Laying Claim to Authenticity: Five Anthropological Dilemmas. *Anthropological Quarterly*, 86(2), 337–360.
- Valdovinos, M. (2021). Miradas cruzadas en la repatriación de saberes. El caso de las grabaciones rituales náayeri registradas por K. Th. Preuss. *Journal de la Société des américanistes*, 106(2), 177–200. <https://doi.org/10.4000/jsa.19143>.